

CHO'LPONNING JADIDCHILIK ADABIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI**Quvatboyeva Charos****Babayeva Nilufar**

Berdaq nomidagi QMU Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabalari.

Aytmuratova Janilsin Jalg'asovna

Ilmiy rahbar, Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955608>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biri bo'lgan Cho'lponning (Abdulhamid Sulaymon o'g'li Yunusov) milliy uyg'onish jarayonidagi ijodiy faoliyati va o'zbek adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi tahlil qilinadi. Maqolada Cho'lponning she'riyat va nasr sohasidagi ishlari, uning milliy o'zlikni anglash, ma'rifatparvarlik, xalqni uyg'otishga qaratilgan asarlari o'rganiladi. Shuningdek, Cho'lponning ijodiy merosi orqali jadidchilik adabiyotining milliy va madaniy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Cho'lpon, jadidchilik, milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik, milliy o'zlik, milliy adabiyot, romantizm, realizm.

CHOLPON'S CONTRIBUTION TO MODERNIST LITERATURE

Abstract. This article analyzes the creative activity of Cholpon (son of Abdulhamid Sulaiman Yunusov), one of the leading representatives of the Uzbek revolutionary movement, and his great contribution to Uzbek literature. The article examines Cholpon's works in the field of poetry and prose, his works aimed at realizing the national identity, enlightenment, and awakening the people. Also, the national and cultural significance of modernist literature will be highlighted through the creative heritage of Cholpon.

Key words: Cholpon, modernism, national awakening, enlightenment, national identity, national literature, romanticism, realism.

ВКЛАД ЧОЛПОНА В МОДЕРНИСТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Аннотация. В статье анализируется творческая деятельность Чолпона (сына Абдулхамиды Сулаймана Юнусова), одного из ведущих деятелей узбекского революционного движения, и его большой вклад в узбекскую литературу. В статье рассматривается творчество Чолпона в области поэзии и прозы, его творчество, направленное на осознание национального самосознания, просвещение, пробуждение народа. Также через творческое наследие Чолпона будет подчеркнута национально-культурная значимость модернистской литературы.

Ключевые слова: Чолпон, модернизм, национальное пробуждение, просветительство, национальная идентичность, национальная литература, романтизм, реализм.

Kirish

XX asrning boshlarida O‘zbekistonda jadidchilik harakati ijtimoiy va madaniy hayotda muhim o‘rin egalladi. Bu harakatning asosiy maqsadi milliy uyg‘onish, ma‘rifatparvarlik va xalqni zamonaviy tafakkurga chorlash edi. O‘z davrining ilg‘or adabiyotchilari, pedagoglari va ma‘rifatparvarlari sifatida tanilgan Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Fitrat kabi jadidlar o‘z asarlari orqali xalqning ijtimoiy va madaniy hayotini yangilashga intilishdi.

Cho‘lpon bu harakatning eng ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri bo‘lib, uning ijodi o‘zbek milliy adabiyoti va madaniyati rivojida ulkan o‘rin tutadi. Shoir va yozuvchi sifatida Cho‘lpon xalqning ma‘naviy uyg‘onishi, milliy o‘zlikni tan olish va ijtimoiy adolat masalalarini o‘z asarlarida ko‘tarib chiqqan. Maqolada Cho‘lponning o‘z davridagi o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan hissasi, uning ijodiy uslubi va jadidchilik harakati bilan bog‘liq yutuqlari kengroq yoritiladi.

Cho‘lpon va Jadidchilik Harakati

Cho‘lpon o‘z davrining jadidchilik harakati g‘oyalari bilan chuqur bog‘liq edi. Jadidchilik XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda paydo bo‘lgan, milliy uyg‘onishga, xalqni ma‘rifat bilan yoritishga, ilg‘or g‘oyalarni xalqqa yetkazishga qaratilgan harakatdir. Cho‘lponning ijodi ushbu harakatning yetakchi adabiy namunalari sifatida tan olinadi.

Cho‘lponning o‘z she‘rlari va nasrida jadidchilikning ma‘rifatparvarlik g‘oyalari, xalqni yangilikka chorlovchi falsafiy qarashlari yaqqol aks etgan. U adabiyot orqali xalqni ozodlik, tenglik va ijtimoiy adolatga chorlagan. Shoirning asarlaridagi qahramonlar ko‘pincha xalqning ma‘naviy va ruhiy izlanishlarini ifodalaydi, milliy qadriyatlarni mustahkamlash va yangilash masalalarini ko‘taradi.

1917-yil Fevral inqilobining ro‘y berishi taraqqiyparvar ziyolilar dunyoqarashini o‘zgartirib yubordi. Ular, shu jumladan, Cho‘lpon mustaqillik uchun kurash endi targ‘ibiy-tashviqiy davridan amaliy faoliyat bosqichiga o‘tganini angladilar. Cho‘lpon Turkiston muxtoriyati hukumatining barpo etilishida faol ishtirok etib, muxtoriyatni sharaflovchi „Ozod turk bayrami“ she‘rini yozdi va bu she‘r o‘zbek davlatchiligi tarixida ilk madhiya bo‘ldi. Shu davrda Turkistondagi ko‘p millatli ziyolilar o‘rtasida federalizm g‘oyasi keng tarqalgani sababli Cho‘lpon ayni paytda Z.Validiy bilan birga Orenburgga borib, Boshqirdiston muxtoriyat hukumatining tashkil etilishida ham ishtirok etdi. Federalistlarning fikrlariga ko‘ra, Turkiston va Volga bo‘yidagi

turkiy xalqlar o‘z muxtoriyat hukumatlarini barpo etganlaridagina bu hukumatlarning bolsheviklar tomonidan tan olinishi va birgalikda himoyalaniishi mumkin edi.

Muxtoriyat tugatilgach, Cho‘lpon „Ilmiy kengash“, „Chig‘atoy gurungi“, „Nashri maorif“ tashkilotlari va "Turon" teatrida adabiy, ilmiy-ma‘rifiy ishlar bilan mashg‘ul bo‘ldi. Ayni paytda sho‘ro davlatining mustamlakachilik siyosati oqibatlarini fosh etuvchi she‘r va maqolalar yozish bilan istiqloq uchun kurashda davom etdi. Ammo respublika madaniyat xodimlarining 2-qurultoyi 1927-yildan keyin Cho‘lponga qarshi boshlangan kurash uni siyosiy faoliyatdan uzoqlashishga, hatto 1931-1935-yillarda Moskvaga qochib borib, musofirlikda yashashga majbur etdi.

Cho‘lponning She‘riyati: Romantizm va Realizm Uyg‘unligi

Cho‘lpon she‘riyatida romantizm va realizmning o‘ziga xos uyg‘unlashuvi kuzatiladi.

Romantizm Cho‘lpon she‘rlarida sevgi, ozodlik, orzu-umid kabi mavzularda aks etgan bo‘lsa, realizm orqali u xalqning og‘ir hayotini, ma‘naviy tanazzul va ijtimoiy adolatsizliklarni tasvirlaydi. Uning she‘rlarida millat va xalq dardi, milliy mustaqillik uchun kurashish orzusi ifodalanadi.

Masalan, Cho‘lponning “O‘zbek qiziga” she‘rida u milliy uyg‘onish, ma‘naviy ozodlik va ijtimoiy adolatni xalq qizlari orqali talqin qiladi. Cho‘lponning bunday lirik she‘rlari romantik tuyg‘ularni, millatga muhabbatni yuksak ifoda etadi. Shu bilan birga, shoirning asarlari xalq hayotidagi qiyinchiliklarni aniq tasvirlab, ijtimoiy adolatsizlikka qarshi kurashishga undaydi.

Tarixiy davr va tarixiy sharoit Cho‘lpondan muhabbat va tabiat lirikasidan ko‘ra shu davrdagi o‘zbek xalqining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy ahvolini yaxshilashga qaratilgan asarlar yozishni taqozo etdi. Vatan va millat manfaati bilan yashagan shoir davrning shu talabi bilan bolsheviklar olib borgan siyosatning mustamlakachilik mohiyatini fosh etishga, xalqni zulm va zo‘ravonlikka qarshi hurriyat uchun kurashga da‘vat etishga qaratilgan she‘rlar yozdi („*Buzilgan o‘lkaga*“, „*Xalq*“, „*Vijdon erki*“, „*Kishan*“ va boshqalar). Cho‘lpon bu she‘rlari bilan adabiyotning kurash quroliga aylanishi mumkinligini isbotlab berdi. Shoirning yurak qoni bilan yozilgan bu she‘rlari vatandoshlarida o‘zbek diyoriga otashin muhabbat, mustamlakachilarga nafrat, erk va hurriyat g‘oyalariga sadoqat tuyg‘ularini tarbiyaladi.

Cho‘lponning Nasri: “Kecha va Kunduz” Romanining Milliy Ma‘nosi

Cho‘lponning nasr ijodi, xususan, “Kecha va Kunduz” romani o‘z davrida millat va xalqning ma‘naviy hayoti, milliy uyg‘onish jarayonlari haqida keng tushuncha beradi. Bu roman o‘zbek adabiyotidagi milliy ruh va ma‘naviy o‘zlikni tasvirlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Romanda asosiy mavzu – millatning o‘zligini topish, ozodlik uchun kurashish va ijtimoiy tenglik masalalari.

Romandagi qahramonlar xalqning og‘ir hayotidan kelib chiqib, milliy o‘zlik va milliy g‘ururni tasvirlaydi. Shoir millatning yangi ijtimoiy va madaniy yo‘lni tanlashi zarurligini o‘z asarlari orqali ilgari suradi. „Kecha va Kunduz“ romanida qahramonlar orzu qilgan yangiliklar va o‘zgarishlar aslida jadidchilik harakatining asosiy g‘oyalari bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayon xalqning madaniy va ijtimoiy uyg‘onishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

„Kecha va Kunduz“ romanida xalq va jamiyat hayotida muhim ahamiyatga molik bo‘lgan barcha ziddiyatlar, adibning bor orzulari ifodalangan. Unda mehnatkash xalqning, xususan, xotin-qizlarning og‘ir kulfatu, mashaqqatlarga to‘liq hayoti jonli voqealar, yorqin obrazlar vositasida ta’sirli va ishonarli tasvirlangan. Asardagi asosiy ijobiy qahramonlardan biri bo‘lgan go‘zal va xushovoz, sodda va huquqsiz Zebi timsoli fikrimizni dalillaydi. Muallif Zebi taqdirida, Razzoq so‘fi va Qurbonbibi taqdirida butun bir xalqning davrga xos fojeali hayotini yaqqol ko‘rsatib beradi.

Cho‘lponning Milliy Ma‘rifatparvarlikka Qo‘shgan Hissasi

Cho‘lpon jadidchilik harakati doirasida milliy ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini faol ilgari surdi. Uning asarlarida yosh avlodni ilm-ma‘rifat bilan qurollantirish, milliy o‘zlikni tan olishga undash va yangi dunyoqarashni targ‘ib qilish asosiy vazifalardan biri sifatida e’tirof etilgan.

Cho‘lponning ijodi xalqning ma‘naviy qashshoqlikdan qutulishi, ilm-ma‘rifat orqali rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Xalqni ilm-ma‘rifat va yangicha dunyoqarashga undash Cho‘lponning ko‘plab asarlarida asosiy mavzu sifatida maydonga chiqadi. Uning she‘rlaridagi qahramonlar xalqning bilim olishga, ma‘rifatli bo‘lishga, o‘zini yangilashga bo‘lgan ehtiyojlarini ifodalaydi. Shuningdek, shoirning asarlarida millatning yangi yo‘nalishga ehtiyoji va yangi dunyoqarashga bo‘lgan intilishlari keng aks ettiriladi.

Xulosa

Cho‘lponning jadidchilik adabiyotiga qo‘shgan hissasi nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki milliy ma‘naviyat va madaniyat rivojida ham katta o‘rin egallaydi. Uning ijodida milliy uyg‘onish, ma‘naviy ozodlik va ijtimoiy adolat uchun kurash kabi mavzular chuqur yoritilgan. Cho‘lponning asarlari xalqni yangilikka undagan, millatni zamonaviy dunyoqarashga yetaklashda muhim rol o‘ynagan. Cho‘lpon o‘zining boy ijodi va g‘oyalari orqali o‘zbek adabiyotining rivojida beqiyos iz qoldirgan, millatning ma‘naviy uyg‘onishiga katta hissa qo‘shgan shoir va yozuvchi sifatida qadrlanadi.

REFERENCES

1. Ismoilbek, A. (2004). Jadidlar harakati va Cho‘lponning ijodi. Toshkent: Fan.

2. Karimov, M. (1995). Cho'lpon va o'zbek adabiyoti. Toshkent: Yozuvchi.
3. Ahmedov, N. (2010). Jadidchilik harakati va uning madaniy merosi. Toshkent: Sharq.
4. Aliev, R. (2012). Cho'lponning she'riyati va uning ijtimoiy ma'nosi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.